

INKLYUZIV TA'LIMDA ANTROPOSENTRIK YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISHDA TAMOYILLARINING AHAMIYATI

Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15202028>

Annotatsiya: ushbu maqolada inklyuziv ta'limda antroposentrik yondashuvni shakllantirish va bu jarayonni amalga oshirish tamoyillari va ularning mazmuni bayon etilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, antroposentrik yondashuv, antropologik yondashuv, texnologik yondashuv, madaniy yondashuv, etnopedagogik yondashuv

Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash – yosh va individual imkoniyatlarini, o'ziga hos psixologik hususiyatlarini inobatga olgan holda ularni har bir insonga qadriyat sifatida yondashish, uning sha'ni, g'ururi, or-nomusi, qadr-qimmatini, haq-huquqlarini hurmat qilishga o'rgatishdan iborat aniq maqsadli pedagogik faoliyat mazmuni va jarayonidir. Ushbu jarayon tizimli, integrative, majmuaviy xarakterni kasb etadi.[1, B.38]

Mazkur jarayonning kutilganidek, samarali va muvaffaqiyatli tashkil etilishida muayyan tamoyillarga tayanib ish ko'rish talab qilinadi. Tadqiqot muammosiga oid ilmiy izlanishlar, tegishli adabiyotlar bilan tanishish, ularda ilgari surilgan g'oylarni nazariy tahlil qilish asosida quyidagi tamoyillarga asoslanib ish ko'rish inklyuziv ta'lim o'quvchilarida antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalashda kutilgan natijani qo'lga kiritishga imkon beradi, degan fikrga kelinadi: tizimlilik, integrativlik, majmuaviylik, polisub'ektiv yondashuv, interfaollik, korporativlik, empirik yondashuv, muammoli yondashuv, vitagen yondashuv, aksiologik yondashuv, antropologik yondashuv [5, B 24], texnologik yondashuv [6, B 10], madaniy yondashuv, etnopedagogik yondashuv, bosqichli yondashuv, kompetentli yondashuv, sinergetik yondashuv [7, B 23].

Birgina maqsadga yo'naltirilgan inklyuziv pedagogik faoliyatning ko'p sonli

tamoyillar asosida tashkil etishi jarayonining nechogʻli murakkab, ziddiyatli va maʼsuliyatli ekanini anglatadi.

Inklyuziv taʼlim jarayonida boshlangʻich sinf oʻquvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalashda yuqorida qayd etilgan tamoyillar qanday ahamiyatga ega? Ayni oʻrinda tamoyillarning inklyuziv pedagogik faoliyat samaradorligini taʼminlashdagi ahamiyatiga toʻhtalib oʻtiladi.

Tizimlilik tamoyili – inklyuziv taʼlimning dastlabki yillaridan boshlab oʻrta boʻgʻin taʼlimining soʻngigacha davom etadigan taʼlim jarayonida antroposentrik yondashuvning gʻoyalarini targʻib etadigan fan va mavzular boʻyicha oʻqitishning doimiy, bosqichma-bosqich, har bir oʻquv yilida aniq vazifalarni hal qilgan holda davom etishini ifodalaydi.

Integrativlik tamoyili - inklyuziv taʼlim sinflarida oʻqitiladigan oʻquv fanlarining didaktik imkoniyatlariga tayangan holda taʼlim jarayonini tashkil qilish rivojlanishida nuqsoni boʻlgan oʻquvchilarda antroposentrik sifatlarini samarali shakllantirishga yordam beradi.

Majmuaviylik tamoyili – inklyuziv taʼlim hamda inklyuziv tarbiya jarayonlari oʻrtasida yagona birlikka erishish, pedagogik faoliyatning izchilligini taʼminlash orqali oʻquvchilarda sohaga oid nazariy va amaliy bilimlarni muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin.

Polisubektiv yondashuv tamoyili – inklyuziv sinflarda koʻp sonli subyekt – oʻquvchilarning birgalikdagi muloqotga erishish, ular oʻrtasida antroposentrik yondashuv mavzusida diologlarni tashkil qilish orqali ularni chin maʼnoda ijtimoiylashgan shaxs sifatida tarbiyalash mumkin;

Interfaollik tamoyili – antroposentrik yondashuv asosida yoʻgʻrilgan mavzulardagi oʻquv topshiriqlarini bajarishda inklyuziv taʼlim oʻquvchilari oʻrtasida taʼlimiy faollikni ragʻbatlantirish maqsadga muvofiqdir, zero, bu orqali ular birgalikda, guruhda va jamoada ishlash malakalari hosil boʻlish bilan birga oʻzaro yaqinlik, oʻrtoqchilik va doʻstlik qaror topadi;

Korporativlik tamoyili – interfaollik tamoyilining izchil davomi sifatida inklyuziv taʼlim oʻquvchilari tomonidan oʻquv topshiriqlarining oʻzaro

hamkorlikda bajarilishini anglatadi;

Emperik yondashuv tamoyili – inklyuziv ta’lim o‘quvchilarini faol ravishda antroposentrik yondashuv mazmuniga ega muammoli vaziyatlardan iborat o‘quv topshiriqlarini bajarishga jalb qilib qilish ular tomonidan nafaqat tegishli bilimlarni egallash, balki amalda ularni namoyon qila olish imkoniyatini ta’minlaydi;

Muammoli yondashuv tamoyili – o‘quvchining antroposentrik yondashuvning tarkibiy qismi bo‘lgan insonparvarlik xatti-harakatlarini ifodalovchi muammo vaziyatlarini tahlil qilish, bu kabi vaziyatlarda o‘zini tutish;

Vitagen yondashuv tamoyili – inklyuziv ta’lim oluvchi shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro mehr, oqibat, yordam, qo‘llab-quvvatlashni taqozo qiluvchi malakalarning o‘quvchilar tomonidan shaxsiy tajriba asosida o‘zlashtirilishini kutilgan pedagogik natijaga erishishni kafolatlaydi;

Aksiologik yondashuv tamoyili – antroposentrik g‘oyalar (insonparvarlik, tolerantlik, bag‘rikenglik, hamdardlik va boshqalar) ham milliy ham umuminsoniy xarakterga ega bo‘lib, insoniyat tarixiy taraqqiyotida o‘ziga hos ahamiyatli qadriyat sifatida e’tirof etib kelingan, shu bois o‘quvchilarni ular bilan yaqindan tanishtirish maqsadga muvofiqdir;

Antropologik yondashuv tamoyili – inklyuziv ta’lim jarayonida o‘quvchi shaxsining kamolotga erishishda nafaqat biologic, balki ijtimoiy omillar ham o‘ziga hos o‘rin tutadi. Shu bois inklyuziv ta’lim o‘quvchilarini murakkab tarixiy, irqiy va etnik jarayonlarda insoniyatning rivojlanishida nuqsonli shaxsga nisbatan yondashuvlar mazmuni bilan tanishtirish, shuningdek, ularning fiziologik hamda ijtimoiy rivojlanishi o‘rtasida o‘zaro mutanosiblikka erishish zarurligi ifodalashga xizmat qiladi;

Texnologik yonashuv tamoyili – o‘quv jarayonining “aniq maqsad – kafolatli natija” tizimida izchil, tashkiliy-metodik jihatdan oqilona tashkil etilishi inklyuziv ta’lim o‘quvchilarining ta’limiy faoliyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishini ta’minlash bilan birga ularning shaxsiy imkoniyatini ro‘yobga chiqarish va yagona maqsadga yo‘naltirishga xizmat qiladi;

Madaniy yondashuv tamoyili – kishilik tarixi taraqqiyoti bosqichlarining

jamiyat ravnaqi hamda shaxs kamolotiga ta'siri, turli madaniy davrlarda to'plangan bilimlarning bugungi kun uchun va rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun ahamiyatining yoritilishini ta'minlaydi;

Etnopedagogik yondashuv tamoyili - inklyuziv ta'lim o'quvchilarda antroposentrik yondashuvga oid kognitiv va empirik bilimlarni hosil qilishda xalq og'zaki ijodi namunalari, xususan, ertak va dostonlarining o'rni beqiyos, shu bois **inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida** tarbiyalash jarayonida ulardan foydalanish o'quvchilarning tegishli yo'nalishda tasavvurlarini boyitishga yordam beradi; [4, B.2]

Bosqichli yondashuv tamoyili – inklyuziv ta'lim o'quvchilarining antroposentrik yondashuvning tarkibiy qismi bo'lgan insonparvarlik, tolerantlik, bag'rikenglik, hamkorlik, g'amho'rlikka ooid nazariy va amaliy bilimlarga ega bo'lishiga bir o'quv yilidagina erishilmaydi, qolaversa ular tomonidan yuqoridagi tushunchalarga oid turkum tushunchalar sonining ko'lami, ularni samarali o'zlashtirilishi uchun ko'p yillik ta'lim davri talab qilinadi; tamoyil o'zida ana shu jihatni ifodalaydi;

Kompetentli yondashuv tamoyili – inklyuziv ta'lim o'quvchilarining shaxsiy kompetensiyasi darajasi, undan ta'lim jarayonida maqsadli foydalana bilish va shakllantirish uchun keng imkoniyatni yaratadi;

Sinergetik yondashuv tamoyili – inklyuziv ta'lim o'quvchilarida antroposentrik yondashuvga oid sifatlarni shakllantirishda tarbiya subyektlar – oila, maktab, qo'shimcha ta'lim muassasalari hamda ijtimoiylashuv g'oyalarini targ'ib etuvchi boshqa sohalarning o'zaro hamjihatlikda faoliyat olib borishi kutilgan natijalarni kafolatlaydi, shu sababli aniq maqsadga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida ularning tarbiyaviy imkoniyatlarini bir nuqtada to'plash, pedagogik faoliyatni o'zaro hamjihatlikda olib borishni talab qiladi [8].

Shunday qilib, inklyuziv ta'limda antroposentrik yondashuv ijtimoiy munosabatlarning ijobiy harakterga ega bo'lishini ta'minlaydi. Shu sababli antroposentrik yondashuv tamoyili zamonaviy inklyuziv ta'limda o'ziga xos ustuvorlik kasb etuvchi tamoyillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008
2. O'zbekiston Respublikasi “Ta’lim to’g’risida”gi O’RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida. PF-60-son. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son
4. Toshpo'latova F. “O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limning joriy qilinishi”. Jizzax. 2011. – 2-b
5. Бабаева Е.А. Готовность к обучению в школе детей-билинггов с речевой патологией Афто.дисс.к.п.н.-М.:1992.-24-с
6. Odilboyevich, J. X., & Vaxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
7. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIIYASINI O'RNI. *Международный журнал научных исследований*, 10(2), 29-34.
8. Қаямов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
9. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
10. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.
11. Baxtiyor, Q. (2023). O'SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING O'RNI. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 178-183.